

Марусик У.І.
Шудровська В.В.
Топольницька Н.М.
Амброзяк А.М.

Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15011564>

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ ПОСТКОВІДНОГО СИНДРОМУ В ДІТЕЙ

Marusyk U.I.
Shudrovska V.V.
Ambroziak A.M.
Topolnytska N.M.

Department of Pediatrics and Children's Infectious Diseases
Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine

SPECIFICS OF CLINICAL MANIFESTATIONS OF POST-COVID-19 SYNDROME IN CHILDREN

Анотація:

Спалах захворювання розпочався у грудні 2019 року у м. Ухань, Хубей, КНР та 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про початок пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19), спричиненої тяжким гострим респіраторним синдромом коронавірусу 2 (SARS-CoV-2). На початкових етапах пандемії частка підтверджених випадків інфікування коронавірусами людини (HCoVs) серед дітей була відносно низькою, оскільки існувала думка, що діти рідко захворюють на COVID-19. Цей показник становив близько 2%.

Однак, за останніми даними ВООЗ, діти та підлітки становлять приблизно 8,5% випадків, підтверджених лабораторією SARS-CoV-2, як правило, із легким захворюванням, а за даними Центрів контролю та профілактики захворювань США, ці дані ще вищі і становлять приблизно 13,3% зареєстрованих випадків.

Хоча більшість дітей швидко одужують, варто зазначити, що у невеликої частини можуть розвиватися тривалі симптоми, які зберігаються протягом тижнів або навіть місяців після зараження. Це явище відоме як «постковідний синдром» або «синдром тривалого COVID» (PASC), що є наслідками інфекції SARS-CoV-2. За результатами аналізу даних, що враховують одночасно стать та вік обстежених дітей, було виявлено прогресивне збільшення частоти випадків пост-COVID-19 синдрому серед хлопців із підвищенням віку. Ці симптоми можуть залишатися незмінними з часом, погіршуватися або зникати і повертатися. За даними літератури у дітей з пост-COVID-19 синдромом найбільш часто спостерігалися ураження сенсорної (80,20%) та нервової (78,61%) систем. Ці високі показники можна пояснити високою тропністю SARS-CoV-2 до нервової системи, що підтверджується численними науковими дослідженнями в усьому світі.

5 травня 2023 року ВООЗ оголосила, що коронавірусна хвороба 2019 більше не є глобальною надзвичайною ситуацією в області суспільного здоров'я міжнародного значення, проте, попри це, пандемія ще не була завершена.

Abstract:

The disease outbreak began in December 2019 in Wuhan, Hubei, China, and on March 11, 2020, the World Health Organization (WHO) announced the beginning of the pandemic of coronavirus disease (COVID-19) caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). In the early stages of the pandemic, the proportion of confirmed cases of human coronaviruses (HCoVs) among children was relatively low, as it was believed that children rarely contracted COVID-19. This figure was about 2%.

However, according to the latest WHO data, children and adolescents account for approximately 8.5% of cases confirmed by the laboratory with SARS-CoV-2, usually with mild illness, and according to the US Centers for Disease Control and Prevention, these figures are even higher, accounting for approximately 13.3% of reported cases.

Although most children recover quickly, it is worth noting that a small proportion may develop long-term symptoms that persist for weeks or even months after infection. This phenomenon is known as "post-COVID syndrome" or "prolonged COVID syndrome" (PASC), which is a consequence of SARS-CoV-2 infection. Based on the results of the data analysis, which takes into account both the gender and age of the children surveyed, a progressive increase in the incidence of post-COVID-19 syndrome among boys with increasing age was found. These symptoms may remain unchanged over time, worsen, or disappear and return. According to the literature, children with post-COVID-19 syndrome most often had lesions of the sensory (80.20%) and nervous (78.61%) systems. These high rates can be explained by the high tropism of SARS-CoV-2 to the nervous system, which is confirmed by numerous scientific studies around the world.

On May 5, 2023, the WHO announced that the 2019 coronavirus disease is no longer a global public health emergency of international concern, but despite this, the pandemic has not yet been over.

Ключові слова: постковідний синдром, діти
Keywords: post-COVID-19 syndrome, children

Спалах захворювання розпочався у грудні 2019 року у м. Ухань, Хубей, КНР та 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про початок пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19), спричиненої тяжким гострим респіраторним синдромом коронавірусу 2 (SARS-CoV-2). На початкових етапах пандемії частка підтверджених випадків інфікування коронавірусами людини (HCoV) серед дітей була відносно низькою, оскільки існувала думка, що діти рідко захворюють на COVID-19. Цей показник становив близько 2%.

Однак, за останніми даними ВООЗ, діти та підлітки становлять приблизно 8,5% випадків, підтверджених лабораторією SARS-CoV-2, як правило, із легким захворюванням, а за даними Центрів контролю та профілактики захворювань США, ці дані ще вищі і становлять приблизно 13,3% зареєстрованих випадків.

Хоча більшість дітей швидко одужують, варто зазначити, що у невеликій частини можуть розвиватися тривалі симптоми, які зберігаються протягом тижнів або навіть місяців після зараження. Це явище відоме як «постковідний синдром» або «синдром тривалого COVID» (PASC), що є наслідками інфекції SARS-CoV-2. 5 травня 2023 року ВООЗ оголосила, що коронавірусна хвороба 2019 більше не є глобальною надзвичайною ситуацією в області суспільного здоров'я міжнародного значення, проте, попри це, пандемія ще не була завершена.

Згідно з дослідженнями, понад 200 симптомів або «синдром тривалого COVID» (PASC). Ці симптоми можуть залишатися незмінними з часом, погіршуватися або зникати і повертатися.

Багато вищевказаних пацієнтів, які перенесли інфекцію COVID-19, продовжують скаржитися на симптоми, пов'язані з хворобою, через кілька тижнів або місяців після гострого епізоду. Цей так званий «постковідний синдром» або «синдром тривалого COVID» включає стійкі симптоми, які можуть бути наслідком залишкового запалення, пошкодження органів або неспецифічних наслідків, таких як тривала госпіталізація, вентиляція легень, соціальна ізоляція чи погіршення вже існуючих станів здоров'я. Такий комплекс проблем потребує ретельного медичного моніторингу та індивідуального підходу до лікування. [2]

Згідно літератури приблизно 20% осіб, які перенесли інфекцію COVID-19, стикаються з постковідним синдромом, що зберігається протягом до 12 тижнів, а в інших 2,3% випадків — навіть довше (С.Н. Sudre et al., 2020). Наслідки перенесеного COVID-19 можна класифікувати на дві категорії: постковід *per se* — самостійне клінічне явище, що виникає внаслідок порушення функціонування органів та систем через безпосередній вплив вірусу

SARS-CoV-2, та long COVID-19 — тривала присутність вірусу в організмі, що зумовлює відповідні симптоми. [3]

Відповідно до цього, статистичні дані щодо постковідного синдрому є тривожними. Зокрема, дослідження В. Blomberg та співавт. (2021) показало, що до 52% молодих людей віком від 16 до 18 років можуть переживати залишкові симптоми COVID-19 через 6 місяців після перенесеної інфекції. Додатково, під час обстеження 129 дітей в Італії було встановлено, що 42,6% з них відчували принаймні один симптом через 60 днів після зараження (D. Buonsenso et al., 2021). Згідно з оцінками Управління національної статистики Сполученого Королівства, 12,9% дітей віком від 2 до 11 років та 14,5% дітей віком від 12 до 16 років продовжували відчувати симптоми через 5 тижнів після інфікування (H. Thomson, 2021). [3]

Вищевказана статистика як одна з ланок патогенезу у свою чергу пов'язана з багатофакторним патогенезом пост-COVID синдрому, котре включає персистуюче вірусно-індуковане запалення, імунну дисрегуляцію, аутоімунні захворювання, дифузне пошкодження ендотелію та мікротромбоз. SARS-CoV-2 використовує ангіотензинперетворюючий фермент як ворота для вторгнення в клітини людини. Тривале виділення вірусу після гострої інфекції було задокументовано в дихальних шляхах, калі та кишкових біоптатах, що може призвести до тривалого запалення та профібротичного стану. У дорослих, наприклад, легеневий фіброз був описаний як частина пост-COVID респіраторних послідовностей. [4]

Що стосується імунної дисрегуляції, як однієї із ланок патогенезу, то зміни в Т-клітинах були запропоновані як рушійні сили постковідного стану. Підгрупи Т-клітин поляризуються в бік виснаженого/сенситивного стану CD4+ і CD8+ Т-клітин та порушення в CD4+ Tregs, що потенційно може призвести до невіршеного запалення через 6 місяців після гострої інфекції. Аналогічно, у дітей зі стійкими симптомами після гострого COVID-19 виявлено вищі рівні інтерлейкіну-6 (ІЛ-6) та інтерлейкіну-1β (ІЛ-1β), які є важливими медіаторами запалення. Ця персистенція запального стану може проявлятися у вигляді постійної втоми та головного болю через кілька тижнів після гострої інфекції. Інфекція SARS-CoV-2 також може потенційно індукувати аутоантитіла шляхом молекулярної мімікрії. Аутоантитіла проти G-білок-зв'язаних рецепторів (GPCR), які можуть змінювати нейронні та судинні процеси, були задокументовані після COVID-19 у дорослих і можуть пояснити деякі неврологічні та серцево-судинні симптоми. [4]

Таким чином, беручи до уваги наведену статистику, яка підкріплена патогенезом постковідного

синдрому, найбільш поширеними симптомами після перенесеного COVID-19 у дітей є втома (47%), задишка (43%), головний біль (35%), когнітивні порушення (26%), міалгія (25%), біль у животі (25%), аносмія (18%), лихоманка (18%), кашель (17%) та діарея (15%). [4] Однак найбільшу частку серед уражених систем займають сенсорні системи (зміни смаку та нюху) — 80,20%, а також нервова система — 78,61%. [1]

Також для вищевказаних симптомів характерна, кластеризація при постковідних станів. Серед них виділяються кардіореспіраторні симптоми (тахікардія, біль у грудях, втома та нездужання після фізичних навантажень), шлунково-кишкові проблеми (періодичний біль у животі, нудота, зміни у поведінці кишечника), нервово-психічні порушення (хронічний головний біль, затуманення свідомості, труднощі з концентрацією уваги та розлади настрою), а також симптоми з боку опорно-рухового апарату (артралгія та біль у м'язах). Дослідження також показують, що діти, які відчувають шлунково-кишкові симптоми, зазвичай мають тенденцію до швидшого одужання порівняно з тими, хто стикається з втомою, кардіореспіраторними симптомами та головним болем. [4]

Спираючись на зібрані дані, зі збільшенням віку спостерігається прогресуюче зростання кількості дітей із пост-COVID-19 синдромом серед чоловічої популяції, що стало основою для більшої уваги до цього захворювання в хлопців. Цю закономірність, згідно з даними міжнародної наукової літератури, можна пояснити підвищеною експресією рецептора ACE2 в епітелії дихальних шляхів у чоловіків порівняно з жінками. Важливу роль також відіграють гормональні фактори: на відміну від естрогену, тестостерон може підвищувати ризик зараження COVID-19 у чоловіків. Крім того, Х-хромосоми виконують значну захисну функцію в контексті вродженого та адаптивного імунітету, що може знижувати чутливість жінок до вірусних інфекцій порівняно з чоловіками. [1]

Незважаючи на те що, у дівчат значно частіше, ніж у хлопців, фіксувалися скарги на біль у суглобах (82,87% проти 17,13%), міалгію (80,57% проти 19,43%) та головний біль (64,47% проти 35,53%). У хлопців, у свою чергу, значно частіше, ніж у дівчат, спостерігалися порушення функціонування шлунково-кишкового тракту (нудота, блювання, діарея) (68,79% проти 31,21%). [1]

Висновок: Спалах коронавірусної хвороби (COVID-19), що розпочався у грудні 2019 року, мав значний вплив на світове здоров'я. Перші дані показували низький рівень захворюваності серед дітей, однак з часом статистика змінилася, і виявилось, що діти та підлітки також можуть страждати від COVID-19, хоча зазвичай із легшими формами захворювання. Проте нещодавні дослідження підтверджують наявність постковідного синдрому (PASC), який може проявлятися різноманітними симптомами, що зберігаються навіть через кілька місяців після перенесеної інфекції.

Постковідний синдром у дітей охоплює широкий спектр симптомів, включаючи втому, головний

біль, когнітивні порушення, порушення роботи шлунково-кишкового тракту та кардіореспіраторні симптоми. Порівняльний аналіз між статтями показав, що у хлопців, на відміну від дівчат, частіше спостерігаються проблеми з шлунково-кишковим трактом, тоді як у дівчат домінують болі в суглобах та міалгія.

Патогенез постковідного синдрому є складним і включає персистуюче запалення, імунну дисрегуляцію та можливі аутоімунні реакції. Це вимагає індивідуального підходу до лікування та медичного моніторингу. Дослідження вказують на необхідність подальших наукових розробок для кращого розуміння тривалих наслідків інфекції та ефективних методів боротьби з ними.

Список літератури:

1. Стаття "Особливості клінічних проявів постковідного синдрому в дітей", Н.А. Петрица, Н.С. Лук'яненко, Н.Р. Кеч (https://www.researchgate.net/publication/383170212_Specifics_of_clinical_manifestations_of_post-COVID-19_syndrome_in_children)

2. Стаття "Covid-19 та постковідний синдром у дітей з бронхіальною астмою" О. О. Речкіна, С. М. Руденко, В. О. Стриж (<http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/aa/22/pdf22-4/45.pdf>)

3. Стаття «Вікові особливості неврологічного постковідного синдрому» (https://health-ua.com/multimedia/userfiles/files/2021/Pediatrics_4_2_021/Pediatrics_4_2021_str_24_25.pdf)

4. Стаття «Recent Insights on Post-COVID in Pediatrics» *Pediatr Infect Dis J.* 2023 Apr 20;42(8):e304e307.doi:10.1097/INF.0000000000003976

5. Стаття: «COVID-19 у дітей: особливості перебігу та ризики для здоров'я» (https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/67054/1/%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0%20%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%ba%20_64_2024-110-118.pdf)

6. «COVID-19 та постковідний синдром в фокусі ускладнень: керівництво для лікарів» за редакцією член-кореспондента НАМН України, професора Фадєєнко Г.Д., — Харків, 2021 — 390» (https://therapy.org.ua/files/COVID%2019%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_2021.pdf)

7. Стаття: «Постковідний синдром та психічне здоров'я» (<https://neuronews.com.ua/ua/archive/2022/2%28133%29/pages-5-7/postkovidniy-sindrom-ta-psihichne-zdorov-ya#gsc.tab=0>)

8. Стаття: «Постковідний синдром – нова актуальна проблема сучасної медицини» (https://www.researchgate.net/publication/350583936_POSTKOVIDNIJ_SINDROM_-_NOVA_AKTUALNA_PROBLEMA_SUCASNOI_MEDICINI)

9. Стаття: «Як подолати post-COVID синдром?»
(https://www.researchgate.net/publication/363287384_How_to_overcome_post-COVID_syndrome)
10. Стаття: «Постковідний синдром у практиці респіраторного спеціаліста»
(<https://kiai.com.ua/ua/archive/2023/5-6%28148-149%29/pages-5-11/postkovidniy-sindrom-u-praktici-respiratornogo-specialista>)
11. COVID-19 rapid guideline: managing the long-term effects of COVID-19 (NG188): Evidence reviews 6 and 7: monitoring and referral. London: National Institute for Health and Care Excellence (NICE); 2020 Dec. (NICE Guideline, No. 188.)
(<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK567265/>)
12. COVID-19 (coronavirus): Long-term effects (2022). Mayo Clinic.
(<https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/coronavirus-long-term-effects/art-20490351>)
13. “Towards a universal understanding of post COVID-19 condition“ Bull World Health Organ. 2021 Oct 5;99(12):901–903. doi: 10.2471/BLT.21.286249
14. Archived: WHO Timeline - COVID-19
(<https://www.who.int/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19>)
15. A single-center, retrospective study of COVID-19 features in children: a descriptive investigation. BMC Med. 2020;18(1):123. doi: 10.1186/s12916-020-01596-9.
16. Пандемія коронавірусної хвороби 2019
(https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8_2019)
17. Long COVID: Lasting effects of COVID-19
(<https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/coronavirus-long-term-effects/art-20490351>)